

WARUM SIND FAIRE UND OFFENE DATEN WICHTIG?

FAIR steht für:

- **Findable** – Auffindbar
- **Accessible** – Zugänglich
- **Interoperable** – Interoperabel
- **Reusable** – Wiederverwendbar

Gut dokumentierte und offen zugängliche Datensätze ermöglichen:

- neue wissenschaftliche Erkenntnisse
- bessere politische Entscheidungen
- Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft
- internationale Zusammenarbeit
- einen nachhaltigen Umgang mit Forschungsgeldern

Offene Forschungsdaten erhöhen außerdem **Transparenz** und **Reproduzierbarkeit** in der Wissenschaft.

BETEILIGTE EINRICHTUNGEN

- Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
- Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
- GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
- Technische Universität Braunschweig
- und alle mareXtreme Partnerinstitutionen

KONTAKT

Deutsche Allianz Meeresforschung e.V.
 Markgrafenstraße 22 | 10117 Berlin | Deutschland
 Tel. +49 0 30 23 59 627-0
 kontakt@allianz-meeresforschung.de

KOORDINATION

Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung
 Am Handelshafen 12 | 27570 Bremerhaven | Deutschland
 Website: <https://www.awi.de>

MEHR ÜBER DATENMANAGEMENT:

Website: <https://marextreme.de/datenmanagement>
 LinkedIn: mareXtreme

Stand: Mai 2026

CC-BY, doi:10.5281/zenodo.20485319

Datenmanagement in mareXtreme

Datens(ch)ätze entdecken: Offene und FAIRe Forschungsdaten für Wissenschaft, Politik und Gesellschaft

ÜBERBLICK

Unsere Forschung untersucht extreme Ereignisse im Meer und an Küsten – von Tsunamis über marine Hitzewellen bis zu Sauerstoffmangel, biologischen Risiken und Sturmfluten. Dabei betrachten wir sowohl die natürlichen Prozesse als auch ihre Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Risikomanagement an den Küsten.

Die Forschung ist inter- und transdisziplinär angelegt und erzeugt wertvolle Datensätze aus Expeditionen, Beobachtungen, Experimenten, Modellen sowie sozialwissenschaftlichen Erhebungen wie Umfragen.

Diese Daten sind ein wichtiger Schatz für zukünftige Forschung, Innovation und evidenzbasierte politische und wirtschaftliche Entscheidungen.

Damit dieser Schatz erhalten bleibt und genutzt werden kann, setzt mareXtreme auf modernes Forschungsdatenmanagement und offene, FAIRe Daten.

DATENS(CH)ÄTZE SICHERN & ZUGÄNGLICH MACHEN

Die Datensätze aus mareXtreme werden in international anerkannten Datenarchiven veröffentlicht, zum Beispiel:

- **PANGAEA** – Beobachtungs- und Messdaten aus den Erd- und Umweltwissenschaften
- **World Data Center for Climate** – modellierte Erdsystem-Daten
- **GESIS** – sozialwissenschaftliche Daten
- **European Nucleotide Archive** – genetische Daten

Die Datenveröffentlichungen sind wann immer möglich öffentlich zugänglich (**Open Access**) und mit dauerhaften Identifikatoren (DOI) versehen. Dadurch bleiben Datensätze langfristig **auffindbar und zitierbar**.

DAS SCHAUFENSTER UNSERER DATEN

Das **Datenportal Deutsche Meeresforschung (German Marine Data Portal)** wird von Partnern der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) betrieben.

Hier können Nutzerinnen und Nutzer:

- Datensätze aus mareXtreme finden
- Metadaten von mehr als 520.000 Datensätze durchsuchen
- Karten und Datenprodukte visualisieren

Das Portal macht Forschungsergebnisse für **Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit sichtbar**.

VON DER EXPEDITION ZUM DATENSATZ

Die Forschung in mareXtreme beginnt häufig auf See oder bei Feldkampagnen an Land: Forschende sammeln Daten zu Temperatur, Strömungen, Sauerstoff, biologischer Vielfalt, Seebeben und vielen weiteren Faktoren möglichst in Zusammenarbeit mit Akteur*innen vor Ort.

Die Daten durchlaufen den **Datenlebenszyklus**:

1. **Planen** – Forschungsfragen, Methoden und Datenmanagement werden festgelegt
2. **Erheben** – Messungen, Experimente, Umfragen und Modelle erzeugen Daten
3. **Dokumentieren** – Metadaten beschreiben Inhalt, Ort und Methoden
4. **Sichern** – Daten werden strukturiert gespeichert
5. **Analysieren** – Daten werden ausgewertet, interpretiert und in Ergebnisse überführt
6. **Veröffentlichen** – Datensätze erscheinen in offenen Datenarchiven
7. **Nachnutzen** – Daten können von Forschenden, Politik, Wirtschaft und der Öffentlichkeit wiederverwendet werden

So werden **dauerhaft verfügbare wissenschaftliche Ressourcen** geschaffen.

UNSER ANSATZ FÜR GUTES DATENMANAGEMENT

- **Standards und gute wissenschaftliche Praxis**
- **Kapazitätsaufbau und Training**
- **Wissensaustausch und Feedbackprozesse**
- **Netzwerkbildung und Kooperation**

Das **mareXtreme Datenmanagement-Team** wird angeleitet durch eine zentrale Datenmanagerin und besteht aus Vertreter:innen aller vier Projekte: **ElbeXtreme, META-scales, MULTI-MAREX und PrimePrevention**.

Es arbeitet eng mit dem DAM Kernbereich Datenmanagement und Digitalisierung zusammen und beteiligt sich an der Arbeitsgruppe „Forschungsdatenmanagement in den DAM Forschungsmissionen“.

Es unterstützt Forschende dabei, ihre Daten **nachhaltig zu sichern, zu dokumentieren und offen zugänglich zu machen** und trägt zur **Vernetzung innerhalb der Forschungsmission und darüber hinaus** bei.

DATEN FÜR DIE GESELLSCHAFT VON MORGEN

Gut dokumentierte Daten bilden die Grundlage für neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Forschende können sie mit klassischen Methoden auswerten und mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zusätzliche Muster und Zusammenhänge erkennen.

Insbesondere FAIRe Daten befördern die datengetriebene Forschung, innovative Anwendungen, bessere Umwelt- und Klimabeobachtungen und Vorhersagen von Risiken.

Durch offene Zugänglichkeit können die Datensätze von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und der Öffentlichkeit genutzt werden, zum Beispiel für neue Forschungsideen, Entscheidungsunterstützung und Handlungsempfehlungen und die Entwicklung innovativer Lösungen und Technologien.

So werden aus heutigen Messungen Datensätze für die Gesellschaft von morgen.

